

QARAQALPAGISTAN RUDALI KANLARI GEOLOGIYALIQ JAYLASIWI HAM PAYDA BOLIWI (TEBINBULAQ KANI)

Djaqsimuratov K, Orazaliyev A, Seitbekova A, Karimullayev S

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mamleketlik universiteti professor g-m.f.d.

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mamleketlik universiteti stajyor-oqitiwshilari

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mamleketlik universiteti Geologiya tálim baǵdarı 4-kurs studenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459692>

Ózbekstan Respublikası Ğárezsizlikke erisiwi menen aymaqtıń geologiyalıq izertleniw jumısların alıp barıw házirgi dáwir talabı boldı. Tábiyiy resurslardıń potenciallı úyreniw hám onnan xojalıq tarawları kóleminde aqılǵa muwapıq paydalanıwdıń dárejesi úlken áhmiyetke iye bolıp tabıladı.

Qaraqalpaqstan úlkesinde paleozoy hám mezozoy jınıslarınan ibarat erozion tektonikalıq tawlarǵa Sultan Wáyis tawı, Beltaw, Qusxanataw, Qubataw, Jumırtaw, Qırantaw, Porlıtaw hám mayda taw tóbeshikleri kiredi. Olar hár qıylı paydalı qazılmalarǵa bay bolıp, sonıń ishinde Sultan-Wáyis tawındaǵı rudalı titan-magnetitli Tebinbulaq káni kóp tárepleme dıqqatqa ılayıq. Tebinbulaq titan-magnetitli káni Ózbekstan Respublikasında ruda jaǵınan iri bolǵan magmatikalıq kán esaplanadı. Ol Sultan Wáyis tawınıń arqa bóliminde usı atama menen atalıwshı intruziv maydanda jaylasqan. Kánniń maydanı shama menen 8 km² maydandı iyeleydi. Tebinbulaq káni gabbro-piroksenit jaylasqan aymaq ishinde sinklinal burma arasında kremniyli (taslı) slanec hám qatlam-qatlam hák taslardan quralǵan. Onıń quramında ultratıykarlı taw jınıslarına - piroksenit, tebinite, gornbledit hám perioditler quralǵan.

Tebinbulaq káni petrologiyalıq, petroximiyalıq hám mineral-geoximiyalıq jaqtan ózine tán qásiyeti menen Kashkanar hám Gusevogor (Rossiya) kánlerine júdá jaqın. Bunnan tısqari dunit-piroksenit-gabbro massaları menen ulıwmalıq tárepleri bar. Bul tiptegi rudalar házirgi waqıtta awır sanaatta keń qollanıladı.

Tebinbulaq ruda káni quramında 17-19% temir, 2% titan, 0,5% vanadiy elementleri anıqlanǵan hám qorı 3,5 mlrd. tonna esaplanadı.

Házirgi waqıtta metall ónimleri mámleketimizde tiykarınan metall sınıqların qayta eritiw jolı menen alınbaqta. Sonıń ushın mámleketimiz basshısı tárepinen Sultan Wáyis tawındaǵı perspektivalı hám júdá úlken áhmiyetli temir rudasına bay Tebinbulaq kánine keyingi waqıtta dıqqat itibar artpaqta. Áhmiyetli másele boyınsha Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tárepinen 2018-jıldıń 12-yanvar kúni PQ- 3473-sanlı “Tebinbulaq káni negizinde kán-metallurgiya kompleksi qurılısı”

investiciya joybarın ámelge asırıw boyınsha islerdi shólkemlestiriw haqqındaǵı qararı shıqtı [1]. Qarardıń mazmunında Tebinbulaq titan-magnetitli ruda káni negizinde jergilikli shiyki zattan paydalangan halda zamanagóy hám dáwir talabına juwap beretuǵın polat quyıw kárxanasın shólkemlestiriw esabınan óziniń metallurgiya kompleksin qurıw, sonday-aq, eksport kólemin asırıw hám importtı qısqarttırıw názerde tutılǵan. Kándi ózlestiriw jumısları eki basqıshqa ámelge asırıladı: 2021-jıldan baslap jılına 1 mln t polat islep shıǵarıladı hám kompleks 2024-jıldı tolıq iske túsiriliwi jobalastırılǵan. Sonday-aq, joybarda shoyın hám polat alıwda domen bolmaǵan texnologiyanı qollaw úlken potentsiyalǵa iye.

**1-súwret. Sultan Wáyis tawınan kórinis
jınısınan
jınısınan kórinis**

2-súwret. Titan-magnetitli taw

Qaraqalpaqstanda tábiyiy resurslardıń ózlestiriliwi nátiyjesinde sanaattıń rawajlanıwı menen birgelikte aymaқтаǵı miynet resurslarınıń jumıs penen támiyinleniw dárejeside joqarılaydı. Bunnan basqa, respublikadaǵı dáslepki temir káni esaplangan Tebinbulaq káni negizinde keleshekte shoyın islep shıǵarıwdı jolǵa qoyıw joybarınıń texnikalıq hám ekonomikalıq tiykarlarınıń tastıyqlanıwıda úlken ózgerislerge hám rawajlanıwdıń kúsheyiwine sebepshi boladı.

Juwmaqlap aytqanıımızda, Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında jaylasqan Sultan-Wáyis tawındaǵı metallı paydalı qazılma baylıqlardan nátiyjeli hám effektivli paydalanıw jolları arqalı islep shıǵarıwdı rawajlandırıw áhmiyetli orın tutadı. Metallı qazılma baylıqların aldındıǵı sanattı texnologiyaları tiykarında islep shıǵarılsa, mámleketimizdiń metallı buyımlarına bolǵan talabın támiyinlep qalmastan eksportqa shıǵarıw imkaniyatınıń jaratılıwı da sózsiz. Mámleketimizde, alıp barılıp atırǵan siyasiy hám ekonomikalıq ózgerisler jaqın keleshekte Ózbekstan Respublikası sonıń

ishinde, Qaraqalpaqstan Respublikasiniń dúnya jámiyetshiligi kólemindegi ornın bekkemlep ǵana qoymastan, ol rawajlangan mámleketler qatarına qosılıwına xalqımızdıń isenimi kúnnen-kúnge artıp barmaqta. Tebinbulaq titan-magnetitli temir ruda káni joybarlariniń ámelge asırılıp atırǵanı buǵan júdá ayqın mısál bola aladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. 2018 jil 12-yanvar kúngi PQ- 3473-sanlı Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń “Tebinbulaq káni negizinde kán-metallurgiya kompleksi qurılısı” investiciya joybarın ámelge asırıw boyınsha islerdi shólkemlestiriw haqqındaǵı Qararı;
2. Matmuratov J. Tómenǵi Ámiwdáryanıń tábiyiy sharayatı hám tábiyiy resursları. Nókis, 1988
3. Umarov E.K. Ishlab chiqarish kuchlarini rivojlanitirishning hududiy muammolari. Nukus.2007.
4. Минерально-сыревые ресурсы Узбекистана. часть I.Т.:ФАН.1976, 252 с.
5. Минерально-сыревые ресурсы Узбекистана. часть II.Т.:ФАН.1977, 272 с